

	FORMULARIO	Prácticas de Asignatura		
	CÓDIGO	VERSIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN	
	AAP-P04-PRO-04/F07	3	06/03/2017	

Nombre del Docente: REBECAA ANAYA GONZÁLEZ

Nombre de la Asignatura: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Carrera: ISC

No. de Prácticas en Programa: 5 No. de Prácticas a Realizar: 5

Justificación de práctica (s) no Programada (s):

Práctica No. 1 Unidad: 1

Nombre de la práctica	Exploración de Fundamentos y Estado del Arte: Realizar un análisis exhaustivo de los principios fundamentales del aprendizaje automático y de las últimas tendencias en el campo.
Taller o laboratorio	6
Tema o competencia	Temas selectos de la Inteligencia Artificial
Criterios y % de evaluación	10%
Fecha programada	26/01/2026 Y 27/01/2026
Tiempo requerido para realizar la práctica	5 HORAS
Observaciones	

Práctica No. 2 Unidad: 2

Nombre de la práctica	Manejo y Análisis de Datos: Practicar técnicas de manipulación y análisis de datos para seleccionar las variables más relevantes en un conjunto de datos.
Taller o laboratorio	6
Tema o competencia	Introducción al Aprendizaje Automático
Criterios y % de evaluación	10%
Fecha programada	09/02/2026 y 10/02/2026
Tiempo requerido para realizar la práctica	5 HORAS
Observaciones	

Práctica No. 3 Unidad: 3

	FORMULARIO	Prácticas de Asignatura		
	CÓDIGO	VERSIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN	
	AAP-P04-PRO-04/F07	3	06/03/2017	

Nombre de la práctica	Gestión de Repositorios y Modelos Didácticos: Familiarizarse con la gestión de repositorios que contienen modelos de aprendizaje profundo con fines didácticos, facilitando su acceso y uso práctico.
Taller o laboratorio	6
Tema o competencia	Modelos de Aprendizaje Automático
Criterios y % de evaluación	10
Fecha programada	09-03-2016 y 10-03-2016
Tiempo requerido para realizar la práctica	5 HORAS
Observaciones	

Práctica No. **4** Unidad: **4**

Nombre de la práctica	Desarrollo de Modelos de Aprendizaje Automático: Utilizar entornos de programación en Python para desarrollar modelos de aprendizaje automático, aprovechando herramientas como Pandas y NumPy para el procesamiento de datos y Sci-Kit Learn para el desarrollo de modelos.
Taller o laboratorio	6
Tema o competencia	Evaluación de Modelos de Aprendizaje Automático
Criterios y % de evaluación	10
Fecha programada	20-04-2016 y 21-04-2016
Tiempo requerido para realizar la práctica	5 HORAS
Observaciones	

Práctica No. **5** Unidad: **5**

Nombre de la práctica	Análisis y Visualización de Resultados: Interpretar el rendimiento de los modelos mediante el análisis y la visualización de resultados utilizando herramientas como TensorBoard, Matplotlib y Seaborn.
Taller o laboratorio	6
Tema o competencia	Proyectos Prácticos
Criterios y % de evaluación	20%
Fecha programada	18-05-2016 y 19-05-2016

	FORMULARIO	Prácticas de Asignatura		
	CÓDIGO	VERSIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN	
	AAP-P04-PRO-04/F07	3	06/03/2017	

Tiempo requerido para realizar la práctica	5 HORAS
Observaciones	

MCC. REBECA ANAYA GONZÁLEZ

Nombre y Firma
 Docente

 Vo.Bo. Nombre y Firma
 Coordinador Académico

Nota: Este documento solo aplica para prácticas en talleres o laboratorios